

ARBITRAJUL COMERCIAL ÎN ROMÂNIA – TENDINȚE ȘI DEZVOLTĂRI ACTUALE

Ștefan DEACONU

*Curtea de Arbitraj Comercial Internațional
de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României*

Arbitrajul comercial în ultimii ani a cunoscut un avânt nu doar în România, ci și pe întregul spațiu european. Reforma funcționării arbitrajului comercial în România a fost valorificată de noutățile procedurale și de deschidere către spațiul internațional. Astfel că noile reguli moderne sunt adaptate mediului de afaceri și sunt în acord cu cele mai noi tendințe în domeniul arbitrajului comercial internațional, apte să contribuie la o soluționare rapidă și eficientă a litigiilor dintre comercianți.

Cuvinte-cheie: *arbitraj comercial; reforme; principii.*

COMMERCIAL ARBITRATION IN ROMANIA

The commercial arbitration in recent years has boosted not only in Romania but also throughout the European space. The reform of the functioning of commercial arbitration in Romania has been reaped by procedural novelties and openness to the international space. Thus, the new modern rules are adapted to the business environment and are in line with the latest trends in international commercial arbitration, capable of contributing to a rapid and efficient settlement of litigation between traders.

Keywords: *commercial arbitration; reforms; principles.*

Începând cu data de 01 ianuarie 2018, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României aplică noi Reguli de procedură arbitrală [1]. Redactarea și punerea în aplicare a acestor noi Reguli a avut ca obiectiv punerea în acord a funcționării arbitrajului comercial din România cu așteptările mediului de afaceri, cu ale celui juridic și cu cele mai bune practici europene și internaționale în materie.

Noile Reguli valorifică experiența semnificativă acumulată la nivel național și internațional în domeniul arbitrajului și realizează o reformă solidă a funcționării arbitrajului comercial în România.

În procesul de redactare a acestor Reguli s-a urmărit eficientizarea procedurii, accelerarea acesteia

și sporirea calității procesului arbitral. Principalele noutăți aduse se referă la următoarele aspecte:

1. Sublinierea principiului autonomiei procedurale a părților și arbitrilor. Potrivit art.3 alin.(4) din Reguli, în caz de contrarierate între convenția arbitrală și regulile de procedură arbitrală, va prevala, de altfel, voința părților, exprimată prin convenția arbitrală. Art.26 alin.(2) din Reguli stabilește ordinea de prioritate care va fi urmată pentru determinarea regulilor aplicabile arbitrajului. Astfel, în primul rând, va fi luată în considerare voința părților, apoi, în ordine: regulile stabilite de tribunalul arbitral, regulile de procedură arbitrală sau, în lipsă, normele din Codul de procedură civilă. În concret, va fi posibilă adoptarea oricărei proceduri ce se consideră nimerită în raport

de specificul cauzei, chiar dacă aceasta este diferită față de procedura urmată de instanțele judecătorești sau cea stabilită de regulile de procedură arbitrală, câtă vreme nu se încalcă dreptul la apărare și normele imperative ale legii.

2. Îmbunătățirea gestiunii cauzei de către tribunalul arbitral, prin fixarea cerinței de stabilire a unui calendar procedural complet cu privire la acțiunile de îndeplinit în cauză. Una dintre primele și cele mai importante etape de parcurs de către tribunalul arbitral va fi conferința de administrare a cauzei, reglementată de art.31 din Reguli, moment la care urmează să se stabilească, între altele, regulile procedurale aplicabile, precum și calendarul procedural provizoriu pentru desfășurarea arbitrajului. Pentru a asigura succesul conferinței de administrare a cauzei, va fi totuși necesară cooperarea cu bună-credință a părților și reprezentanților acestora, cât și exercitarea înțeleaptă de către tribunalul arbitral și, mai ales de către supraarbitru, a autorității conferite prin noile Reguli. Părțile vor avea obligația de a comunica în timp util o serie de informații cu privire la apărările și excepțiile pe care înțeleg să le folosească, probele invocate ori cererile de chemare în judecată a altor persoane, aspecte prevăzute pe larg de art.31 alin. (6) din Reguli.

3. Introducerea unei delimitări clare între faza scrisă și cea orală a procesului arbitral, cu accentuarea importanței fazei scrise. Faza scrisă va include etapa depunerii cererii de arbitraj și a răspunsului la aceasta, precum și etapa depunerii memoriilor dezvoltatoare ale părților. S-a intenționat ca prin cererea de arbitraj și răspuns să se ofere numai informațiile care sunt necesare pentru delimitarea cadrului arbitrajului, în timp ce argumentele, apărările și probele complete pe care părțile înțeleg să le folosească să fie prezentate prin memoriile dezvoltatoare, pentru egalitate de tratament între părți. Faza orală cuprinde audierile, reglementate de art.35 din Reguli. Acestea nu au caracter obligatoriu, ci vor avea loc numai dacă

acest lucru se solicită de către părți sau se dispune de tribunalul arbitral.

4. Stabilirea unei reglementări pentru arbitrajul multiparte (una dintre problemele cele mai dezbătute pe plan internațional și dificil de rezolvat din perspectiva respectării tuturor intereselor implicate).

5. Facilitarea administrării probelor, cu precădere în domeniul probei cu martori și a celei cu expertiză, care în practica actuală sunt de natură a pricinii mari întârzieri în dosare. Astfel, conform art.36 din Reguli, declarațiile martorilor vor putea fi depuse și în forma unor declarații autentice sau sub legalizare de semnătură ori de atestare a identității de către avocat. Tribunalul arbitral poate renunța la prezentarea fizică a martorilor la audieri. În privința expertizei, se va putea recurge la experți propuși de către părți – art.36 alin.(2) – sau desemnați de tribunalul arbitral – art.37 din Reguli.

6. Reglementarea unei proceduri simplificate, care va fi aplicabilă în cauzele de valoare redusă (de până la 50.000 lei) și atunci când părțile convin în acest sens. Procedura este prevăzută de Anexa V din Reguli. Pentru reducerea costurilor, se prevede, ca regulă, numirea unui arbitru unic, termene mai scurte, precum și eliminarea unor etape din procedura arbitrală obișnuită.

7. Introducerea instituției arbitrului de urgență, care poate adopta măsuri asigurătorii și provizorii chiar înainte de constituirea tribunalului arbitral.

8. Responsabilizarea suplimentară a membrilor tribunalului arbitral prin renunțarea la instituția arbitrului supleant și întărirea rolului de administrare a procedurii deținut de supraarbitru. S-a urmărit ca prin noile Reguli să se reducă la minim numărul termenelor de arbitraj. Chestiunile care țin de aspectele organizatorice ale arbitrajului ar trebui să poată fi rezolvate prin corespondență, evident, cu respectarea dreptului la apărare a părților. Dispozițiile date de tribunalul arbitral vor fi reflectate în încheieri (art.27 din Reguli), care vor putea fi emise oricând, chiar și între termene.

9. Încurajarea arbitrilor să recurgă la tehnici de eficientizare a procedurii arbitrale, enumerate cu titlu exemplificativ în Anexa IV a Regulilor, în scopul reducerii duratei procedurii și a costurilor asociate acesteia. Ele includ, de pildă, bifurcarea procedurii arbitrale în una sau mai multe etape (cum ar fi etapa stabilirii competenței sau a existenței condițiilor pentru angajarea răspunderii civile, urmată de sau nu, după caz, de stabilirea întinderii financiare a prejudiciului), identificarea unor probleme care pot fi soluționate prin acordul părților, utilizarea de mijloace de comunicare la distanță pentru desfășurarea audierilor etc.

10. Estomparea diferenței de tratament dintre arbitrajul internațional și cel național, care, în condițiile integrării României în Uniunea Europeană și spațiul economic unic al acesteia, a devenit în bună măsură superfluă.

La redactarea noilor Reguli s-au avut în vedere, pe lângă dispozițiile legale aplicabile, atât reglemen-

tările principalelor instituții de arbitraj din Uniunea Europeană, cât și cele ale Comisiei Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional (CNUDCI), precum și cele mai prestigioase opinii doctrinare din România și din mediul arbitrajului internațional.

Aceste noi Reguli sunt moderne, adaptate mediului de afaceri și în acord cu cele mai noi tendințe în domeniul arbitrajului comercial internațional, apte să contribuie la o soluționare rapidă și eficientă a litigiilor dintre comercianți.

Referințe:

1. <http://arbitration.ccir.ro/wp-content/uploads/2018/01/Reguli-de-procedura-arbitrala-ale-Curtii-de-Arbitraj.pdf>

Prezentat la 16.10.2018